

DOI

УДК: 616.14-007.64

*Михайлевич И.Е.
Василевский Э.А.
Пакирдинов А.С.
Суюнов Д.М.*

Андижанский государственный медицинский институт

ЛИМФОСКАНИРОВАНИЕ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НОГ

Аннотация: в ходе одномоментного клинического исследования были обследованы 20 больных варикозном болезнью различных возрастных групп. В статье описаны особенности непрямого лимфотропного лимфосканирования при варикозной болезни ног среднего возраста. Показаны различия осложнения у больных варикозном болезнью различных возрастных групп. При комплексной оценке показателей качества жизни у варикозной расширение вен выявлено достоверное ухудшение качества жизни этих лиц по большинству шкал общего (SF-36) и специфического опросников по сравнению с показателями у здоровых лиц.

Ключевые слова: варикозное расширение вен, лимфосканирование проводим путем подкожного введения в стопу.

*Mikhailevich I.E.
Vasilevsky E.A.
Pakirdinov A.S.
Suyunov D.M.*

Andijansky State Medical Institute

LYMPHOSCANNING FOR VARICOSE LEGS

Abstract: 20 patients with varicose veins of different age groups were examined during a single-stage clinical study. The article describes the features of indirect lymphotropic lymphoscanning in middle-aged varicose veins. The differences of complications in patients with varicose veins of diseases of different age groups are shown. A comprehensive assessment of the quality of life indicators in varicose veins revealed a significant deterioration in the quality of life of these individuals on most scales of general (SF-36) and specific questionnaires compared with those in healthy individuals.

Keywords: varicose veins, Lymphoscanning is performed by subcutaneous injection into the foot.

Введение: Варикозное расширение вен нижних конечностей (ВРПВНК) является самым распространённым заболеванием

среди больных с сердечно-сосудистой патологией. Оно занимает одно из первых мест среди хирургических заболеваний, нарушающих трудоспособность больных, приводящих к инвалидности, порой, летальному исходу. (И.А.Золотухин, 2001 С.Г. Измайлов, Г.А.Измайлов и др., 2002; В.Ю.Богачев, 2003; 2004; В.С.Савельев, 2003; В.И. Петухов, 2007; О.А.Шумков, 2007; Г.Н. Хмырова, 2007; М.Керимова, 2009; Б.С.Суковатых, И.Б. Суковатых и др., 2012; и др.)

Диагностика и лечение болезней вен ног вызывают затруднения у врачей любой специальности. Возникающие при варикозном расширении поверхностных вен ног (ВРПВН) лимфовенозные изменения в зависимости от стадии процесса, необходимы для лечебных коррекций, которые проводятся крайне недостаточно. Такое состояние проблемы связано с неразрешенными вопросами диагностики, этиологии, патогенеза, лечения. ВРПВН несмотря на внедрение новых современных технологий. Мы разработали способ непрямого лимфотропного лимфосканирования у больных с ВРПВН, в процессе лечения с целью коррекции нарушений в лимфовенозном русле ног.

Цель: изучение степени лимфовенозных нарушений, у больных с ВРПВН, выявляемых при лимфосканировании.

Материал и методы: Под нашим наблюдением находилось 20 больных с ВРПВН, женщин -11, мужчин-9, в возрасте от 20 до 54 лет, давность заболевания 4-10 лет. Больные распределены по стадиями: I стадии-4, II стадии-7, III стадии-6, IV стадии-3. больных. Последовательно вводим медленно подкожно растворы новокаина, лидазы, гепарина. Лимфатическую терапию проводили по разработанной методике через стопу. Больным начато своевременное, современное лечение. Общее лечение основано на анамнеза, факторов, риска общего и местного характера: Флеботоники, антипротекторы, тренталом, спазмолитики, антибиотики, комплекс витаминотерапии. Местно повязки мазевые. (Вишневого и др), физиотерапевтические (УВЧ, лазерное облучение). Одновременно проводим лимфатическую терапию, для региональной. проводилось консервативное традиционное 10 больных с ВРПВН; I стадии-2, II стадии -3, III стадии -3, IV стадии -2, в возрасте 20-45 лет, получали традиционное лечение. Лимфосканирование проводим путем подкожного введения в стопу. I-II межпальцевом промежутке пораженной ноги камизол золота- Аи 198, по разработанной схеме. Сканирование лимфатических сосудов, изучали на гамма-камере, до и в процессе лечения.

Результаты исследований: Проведенная комплексная диагностика, классификация позволила своевременно назначить комплексное лечение с хорошим исходом у 80% больных, осложнений не было. Разработанный способ диагностики классификации помог на ранних стадиях варикозной болезни ног, предупредить прогрессирование процесса, развитие тяжелых

осложнений на 5-6 день. В контрольной группе у 10 больных с ВБ ног при стандартном лечении улучшение появлялось на 7-9 й день, прогрессировали явления дерматита, трофические изменения на голени не заживали.

Выводы: Представленный способ диагностики, классификации комплексного лечения **ВРПВНК**, удобный для практического и клинического применения, предложен впервые, отражает стадии, клинику, осложнения, необходимые для постановки диагноза, планирования своевременных, современных лечебных мероприятий. 15 больным проведена минифлебэктомия большой подкожной вены, 5 больным флебэктомия по Троянivu-Тренделенбургу, Бэбкоку, Нарату 10 больным лигатурная обметерация вен на голени по Жеде-Соколову в своей модификации. В послеоперационном периоде проводили стандартное и лимфатическое лечение с хорошим и удовлетворительным результатом в 90% (процентов) случаев. 15 больным, которым проводилось стандартное лечение улучшение наступало в 70% случаев. У 15 оперированных больных длительно держались отеки на стопах трофические изменения на голени линвидировались частично.

Использованные источники:

1. Баешко А.А. Житков С.А. Попченко А.Л. с соавтор. Отдаленные результаты стандартной комбинированной флебэктомии (Тр VI Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов. М.2000.с-112)
2. Даударис И.П. «Болезни вен и лимфатической системы конечностей».- М.-1984.
3. Джумабаев С.У. «Лимфатическая терапия в хирургии».-Т.- 1991.
4. Думпе Э.П. Константинова Г.Д. Прокубовский В.К. и др.- Хирургия.- №5.-1974.-С.73-78.
5. Колесникова Р.С. «Лечение заболеваний вен у женщин».-М.-1977.
6. Конден Р.Найхус Л. «Клиническая хирургия» (перевод с английского).- М.-1998.
7. Кириенко А.И., Гриборян Р.А., Золотухин И.А. «Современные принципы лечения хронической венозной недостаточности».- «50 лекций по хирургии» под редакцией акад. Савельева В.С.- -М-2003.- С.112-120
8. Кутлукова Т.В. «Варикозное расширение вен».-М.-1983.
9. Левин Ю.М., «Основы лечебной лимфологии».-М.-1986
10. Лопухин Ю.М., Савельев В.С. «Хирургия» (перевод с английского).
11. Марк Шарп и Доум «Руководство по медицине»- (перевод с английского). Изд-во «Мир»-1997.-С.403-443.
12. Панченков Р.Т. Выренков Ю.Е., Ярема И.В., Щербакова Э.Г. «Эндолимфатическая антибиотикотерапия».-М.-1979.
13. Покровский А.В. « Клиническая ангиология».-М-1979.
14. Савельев В.С. Думпе Э.П. Яблоков Е.Г. «Болезни магистральных вен».- М.-1972.